

УДК 616.6-002-085.33:579.61

**АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ У УРОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
С УЧЕТОМ МОНИТОРИНГА МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ПЕЙЗАЖА**

**САРКУЛОВ ТАИР МАРАТОВИЧ, МЫРЗАҚАН АБЫЛАЙХАН
ҚАЖМҰХАНҰЛЫ**

Врачи-резиденты 2-го года обучения по образовательной программе
«Урология и андрология (взрослая, детская)»

**САЛБАЕВ ИЛЬДАР КАМИЛЬЕВИЧ, ЖАНҒАЛИ ЕРКЕБҰЛАН
ҚУАНЫШҚАЛИҰЛЫ**

Врачи-резиденты 1-го года обучения по образовательной программе
«Урология и андрология (взрослая, детская)»

ОСТЕМИРОВ БАҒДАТ УМИРЗАҚҰЛЫ

Врач-резидент 3-го года обучения по образовательной программе
«Урология и андрология (взрослая, детская)»

Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова
Научные руководители – к.м.н., доцент **М.Н. САРКУЛОВ**,
уролог-андролог **Б.А. ДАУКЕНОВ**
Актобе, Казахстан

Аннотация: В статье представлены результаты амбулаторного микробиологического мониторинга у 45 урологических пациентов с воспалительными заболеваниями мочеполовой системы. Актуальность работы обусловлена ростом антибиотикорезистентности условно-патогенной микрофлоры, увеличением частоты смешанных микробных ассоциаций и необходимостью индивидуального выбора антибактериальной терапии на основании локальной антибиотикограммы. В исследование включены пациенты с уретропростатитом, хроническим простатитом и уретритом, ранее получавшие амбулаторное лечение. Материалом исследования служили моча, секрет предстательной железы и эякулят. Установлено преобладание грамотрицательной флоры с ведущей ролью *Escherichia coli* и *Pseudomonas aeruginosa*. Наиболее высокая чувствительность выделенных штаммов отмечена к левофлоксацину, что позволило рассматривать препарат Алево как один из вариантов пероральной терапии при подтвержденной чувствительности возбудителя. Полученные данные подчеркивают, что назначение антибактериальных препаратов в амбулаторной урологической практике должно основываться не на шаблонной эмпирической схеме, а на постоянном микробиологическом контроле, клинической оценке пациента и принципах рационального применения антибиотиков.

Ключевые слова: урологические инфекции, антибактериальная терапия, микробиологический мониторинг, антибиотикорезистентность, левофлоксацин, Алево, хронический простатит, уретрит, уретропростатит.

Актуальность: Несмотря на появление новых антибактериальных препаратов и внедрение современных диагностических подходов, лечение неспецифических воспалительных заболеваний почек, мочевых путей и мужских половых органов остается одной из наиболее сложных задач амбулаторной урологической практики. Клиническая трудность определяется не только разнообразием возбудителей, но и постепенным изменением их чувствительности к часто используемым препаратам. Особенно важное значение имеют условно-патогенные микроорганизмы, которые при рецидивирующем течении заболевания, повторных курсах антибиотиков, наличии урологических манипуляций

и снижении местных защитных механизмов приобретают устойчивость к нескольким группам антибактериальных средств.

В амбулаторной урологии дополнительную проблему создают пациенты с хроническим простатитом, уретропростатитом, уретритом и хроническими инфекциями мочевыводящих путей, которые длительно лечатся самостоятельно или получают повторные эмпирические курсы терапии без бактериологического подтверждения. В таких условиях меняется локальный микробиологический пейзаж: возрастает доля грамотрицательной флоры, чаще выявляются микробные ассоциации, а привычные схемы лечения теряют предсказуемую эффективность. Инвазивные диагностические и лечебные вмешательства, катетеризация, дренирование верхних мочевых путей и эндоскопические процедуры также могут формировать входные ворота инфекции и способствовать циркуляции более устойчивых штаммов.

Цель исследования: Изучить эффективность, переносимость и практическую значимость применения левофлоксацина в форме препарата Алево при амбулаторном лечении инфекций мочевыводящих путей и воспалительных заболеваний мужских половых органов с учетом результатов микробиологического мониторинга и антибиотикочувствительности выделенной микрофлоры.

Материалы и методы исследования: В амбулаторных условиях в течение восьми месяцев 2025 года комплексному обследованию были подвергнуты 45 пациентов урологического профиля. В исследуемую группу вошли 18 пациентов с уретропростатитом, 22 пациента с хроническим простатитом и 5 пациентов с уретритом. Все пациенты ранее получали лечение традиционными методами, включая курсы антибактериальной терапии, однако стойкого клинического эффекта у значительной части больных достигнуто не было.

Клиническая группа	Количество пациентов	Доля от общей группы	Клиническое значение
Уретропростатит	18	40,0 %	Смешанное поражение уретры и предстательной железы
Хронический простатит	22	48,9 %	Рецидивирующее течение, ранее проводимая терапия
Уретрит	5	11,1 %	Воспалительный процесс нижних мочевых путей
Всего	45	100 %	Амбулаторные урологические пациенты

Таблица 1. Клиническая характеристика обследованных пациентов

Помимо общеклинического обследования, проводились бактериологические исследования мочи, секрета предстательной железы и эякулята с определением чувствительности выделенной микрофлоры к антибактериальным препаратам. При наличии клинических показаний учитывались жалобы пациента, длительность заболевания, предшествующая антибактериальная нагрузка, характер течения воспалительного процесса и возможность перорального лечения в амбулаторных условиях. Длительность терапии составляла от 7 до 14 суток и зависела от клинической формы заболевания, выраженности симптомов и лабораторно-микробиологических данных.

Статистическая обработка носила описательный характер. Показатели представлены в абсолютных числах и процентах. При интерпретации микробиологического спектра учитывалось, что у части пациентов выявлялись микробные ассоциации, поэтому суммарная доля отдельных возбудителей могла превышать 100 % при пересчете на группы выделенных микроорганизмов.

Результаты исследования: При бактериологическом исследовании в большинстве случаев выделялась монокультура, однако у части пациентов были зарегистрированы микробные ассоциации. В структуре возбудителей преобладала грамотрицательная флора. Наиболее часто выявлялась *Escherichia coli* — 37 %, второе место занимала *Pseudomonas aeruginosa* — 29 %. Среди ассоциированных вариантов микрофлоры определялись сочетания *Staphylococcus epidermidis* и *Streptococcus pyogenes* — 20 %, а также *Citrobacter spp.* и *Candida spp.* — 17 %. Преобладание грамотрицательных микроорганизмов имеет важное практическое значение, поскольку именно эта группа возбудителей чаще демонстрирует клинически значимые механизмы лекарственной устойчивости.

Рисунок 1. Структура выделенной микрофлоры у обследованных пациентов

При изучении антибиотикочувствительности 22 штаммов *Escherichia coli* установлено, что наибольшая доля чувствительных изолятов отмечалась к левофлоксацину — 79,5 %. Чувствительность к цефепиму составила 67,8 %, к цефтриаксону — 53,2 %, к гентамицину — 12,1 %. Низкая чувствительность к гентамицину указывает на ограниченную пригодность данного препарата для эмпирического применения в рассматриваемой амбулаторной группе без предварительного микробиологического подтверждения.

Отдельного внимания заслуживает *Pseudomonas aeruginosa*, которая является одним из наиболее проблемных возбудителей урологических инфекций, особенно при повторных вмешательствах, длительном течении воспалительного процесса и предшествующей антибактериальной терапии. Среди 18 изученных штаммов *Pseudomonas aeruginosa* высокая чувствительность была зарегистрирована к левофлоксацину — 78,6 %. При ассоциированной микрофлоре, включавшей *Staphylococcus epidermidis*, *Streptococcus pyogenes*, *Citrobacter spp.* и *Candida spp.*, наиболее высокая чувствительность также отмечалась к левофлоксацину — 88,7 %, далее к цефепиму — 78,8 %. Чувствительность к абакталу, фортуму и клафорану находилась в диапазоне 48,6–50,2 %.

Выделенные микроорганизмы	Количество штаммов	Левифлоксацин	Цефепим	Цефтриаксон / другие цефалоспорины	Гентамицин / другие препараты

Escherichia coli	22	79,5 %	67,8 %	Цефтриаксон — 53,2 %	Гентамицин — 12,1 %
Pseudomonas aeruginosa	18	78,6 %	не указано	не указано	не указано
Staphylococcus epidermidis + Streptococcus pyogenes; Citrobacter spp. + Candida spp.	27	88,7 %	78,8 %	Клафоран / фортум — 48,6–50,2 %	Абактал — 50,2 %

Таблица 2. Антибиотикочувствительность выделенных штаммов

Обсуждение: Полученные результаты подтверждают практическую значимость регулярного микробиологического мониторинга в амбулаторной урологии. При хронических и рецидивирующих воспалительных заболеваниях мочеполовой системы клиническая картина не всегда позволяет надежно прогнозировать возбудителя и его чувствительность. Поэтому назначение антибактериального препарата только на основании симптомов может приводить к неполному эффекту, формированию устойчивости и повторному обращению пациента.

Заключение: Микробиологический мониторинг у амбулаторных урологических пациентов показал преобладание грамотрицательной флоры, прежде всего Escherichia coli и Pseudomonas aeruginosa, а также наличие микробных ассоциаций. Среди исследованных штаммов наиболее высокая чувствительность была отмечена к левофлоксацину, что позволяет рассматривать препарат Алево как один из возможных вариантов амбулаторной антибактериальной терапии при подтвержденной чувствительности возбудителя. При этом клиническая эффективность лечения определяется не только выбором антибиотика, но и своевременной диагностикой, контролем микробиологического пейзажа, учетом предшествующей терапии и индивидуальной оценкой пациента.

Таким образом, постоянный микробиологический мониторинг является необходимым инструментом рациональной антибактериальной терапии в урологической практике. Он позволяет повысить вероятность клинического ответа, снизить риск неэффективного лечения и ограничить необоснованное применение антибиотиков широкого спектра.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Bonkat G., Kranz J., Cai T., Geerlings S.E., Köves B., Lambregts M.M.C. et al. EAU Guidelines on Urological Infections. European Association of Urology; 2026.
2. World Health Organization. Global antibiotic resistance surveillance report 2025. Geneva: WHO; 2025.
3. World Health Organization. The WHO AWaRe Antibiotic Book. Geneva: WHO; 2022.
4. Tamma P.D., Aitken S.L., Bonomo R.A., Mathers A.J., van Duin D., Clancy C.J. Infectious Diseases Society of America 2024 Guidance on the Treatment of Antimicrobial-Resistant Gram-Negative Infections. Clinical Infectious Diseases; 2024.
5. Илюкевич Г.В., Смирнов В.М., Левшина Н.Н. Антибиотикорезистентность госпитальных штаммов синегнойной палочки и оптимизация выбора антимикробной терапии в отделениях интенсивной терапии и реанимации. Инфекции и антимикробная терапия. 2003;5(7):63-67.
6. Карабак В.И. Микробиологический мониторинг за возбудителями нозокомиальных инфекций. Инфекции и антимикробная терапия. 2005;6(7):53-58.
7. Крапивина И.В., Галеева Е.В., Вешугова Н.С. и др. Антибиотикочувствительность и молекулярные механизмы резистентности к бета-лактамам грамотрицательных микроорганизмов — возбудителей внутрибольничных инфекций. Журнал микробиологии. 2007;5(5):16-20.
8. Митрохин С.Д. Значимость микробиологической лаборатории в современной системе инфекционного контроля многопрофильного стационара. Consilium Medicum. 2002;4(1):42-45.
9. Семина И.А., Ковалева Е.П., Соколовский В.Г. Внутрибольничные инфекции — актуальная проблема здравоохранения. Эпидемиология и инфекционные болезни. 2002;2(2):25-28.
10. Сидоренко С.В., Ревзан С.П., Терехова Г.А. Госпитальные инфекции, вызванные *Pseudomonas aeruginosa*: распространение и клиническое значение. Антибиотики и химиотерапия. 2003;44(3):35-37.
11. Руднов В.А. Современное клиническое значение синегнойной инфекции и возможности ее терапии у пациентов отделений реанимации. Инфекции и антимикробная терапия. 2004;6(5):33-36.
12. Vincent J.L., Bihari D.J., Suter P.M. et al. The prevalence of nosocomial infection in intensive care units in Europe: results of the EPIC study. JAMA. 1995;274(8):639-644.